

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4264584>
УДК 316.334.55

Шмаков В.С.

Шмаков Владимир Сергеевич, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН. 630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8. E-mail: vsshmakov@gmail.com.

Факторы социокультурного развития сельских локальных сообществ

Аннотация. В статье рассматривается проблема динамики социокультурного развития сельских локальных сообществ. Социокультурные процессы в сельских сообществах осуществляются в условиях многополярности, разновекторности и одновременности развития экономического пространства. Определяющее воздействие на социокультурное развитие сельских сообществ оказывают производственно-экономические и институциональные факторы. Их трансформации являются основой социокультурной эволюции сельских сообществ, фиксирующих место и роль в социально-экономическом развитии. Сложившиеся основные типы производственно-экономического развития сельскохозяйственных территорий: инновационный, смешанный, деструктивный, оказывают генерирующее воздействие на динамику социокультурного развития сельских сообществ.

Ключевые слова: сельские локальные сообщества, социокультурная динамика, факторы трансформации, моделирование.

Shmakov V.S.

Shmakov Vladimir Sergeevich, Doctor of Philosophical Sciences, leading researcher, Institute of Philosophy and Law, SB RAS. 630090, Russia, Novosibirsk, Nikolaeva st., 8. E-mail: vsshmakov@gmail.com.

Factors of socio-cultural development of rural local communities

Abstract. The article considers the problem of dynamics of social and cultural development of rural local communities. The sociocultural processes of rural communities are performed in conditions of multipolarity, diversity and simultaneity of economic space development. Production, economic and institutional factors have a determining influence on the socio-cultural development of rural communities. Their transformations are the basis for the socio-cultural evolution of rural communities, setting out their place and role in socio-economic development. Sociocultural processes, in turn, can both support and inhibit innovative development.

The established main types of industrial and economic development of agricultural areas (innovative, mixed, destructive) have a generating effect on the dynamics of socio-cultural development of rural communities.

Key words: rural local communities, sociocultural dynamics, factors of transformation, modeling.

Анализ развития постсоветских обществ в рамках теории модернизации, позволяет исследовать

новые аспекты их трансформации и обнаруживать точки соприкосновения с цивилизационной теорией, но, в то же вре-

мя, возникают определенные противоречия между этими подходами. Если цивилизационная теория постулирует уникальный, неповторимый характер каждой культуры (цивилизации, культурно-исторические типы), их автономность, выраженную в большей или меньшей степени (от полной автаркии до некоторого взаимовлияния), то теория модернизации (особенно если иметь в виду ее классическую разновидность 1950–1960-х годов) фактически сводит историческое развитие к конвергенции, неумолимому сближению различных обществ на пути к всеобщей, имеющей всемирно-историческое значение, эпохе современности, *modernity*. Эти процессы в полной мере затрагивают и Российскую Федерацию, которая, как и любое общество, в том числе и традиционное, движется к рыночным формам экономики, соблюдая в политическом устройстве демократические принципы управления, пытаясь воспроизводить либеральные ценности, вместо традиционных обществ. При этом отмечается, что общество переживает состояние аномии, то есть отсутствия норм или их рассогласование. В этом случае, модернизация оказывается своеобразным ответом постсоветских обществ на давление глобализованного мира. С одной стороны, устремление этих обществ изменить свою экономику, политику, культуру по лекалам западного мира, а с другой стороны, формируются своеобразные черты, связанные со спецификой социокультурного развития этих государств на предшествующих этапах. В этом заключается современный виток социокультурной трансформации, обнаруживающийся, во-первых, в известной ценностной унификации, во-вторых, в усилении неоконсервативных тенденций в менталитете граждан. Традиционные ценности оказывают определенное сопротивление масштабным изменениям массового сознания и мировосприятия, в целом, давление на динамику социокультурного развития. Если рассматривать социокультурную трансформацию как комплекс-

ную интегративную эволюционную модификацию социокультурной системы, то можно проследить процесс совмещения традиции и модерна. Мониторинг развития сельских локальных сообществ, проводимый нашим институтом на протяжении многих лет, показывает, что наблюдается процесс переход обществ от замкнутости, локальности к открытости. В сообществах происходят технологические изменения, связанные с производственно-экономическими и институциональными процессами, оказывающими определяющее влияние на трансформацию всей системы общественных отношений, всех сфер жизнедеятельности села. Мы являемся очевидцами коренной ломки социокультурной парадигмы. Формирующаяся социокультурная среда характеризуется новыми коммуникационными и бихевиористическими моделями, приобретаются и используются новые способы получения, интерпретации и передачи знаний. Меняются формы повседневных, социокультурных практик, определяющих новые типы восприятия, уяснения социальной реальности.

Мы полагаем, что наблюдаемые инновационные процессы в производственно-экономической, институциональной и социокультурной сферах жизни сельских локальных сообществ, можно интерпретировать как «локальные ответы», вырабатываемые жителями села на изменения глобальных условий жизнедеятельности. Основной задачей исследования является определение факторов, оказывающих влияние на социокультурное развитие сельских локальных сообществ, с использованием методологии имитационного моделирования социокультурной ситуации.

Выдвигая в качестве объекта изучения «локальные сообщества», мы, в самом общем виде, представляем их как открытую, равновесную, целостную социально-экономическую и социокультурную систему общающихся между собой членов сообщества, коллектив людей, объединенных общей территорией

проживания, связанных производственно-экономическими, политическими, социокультурными, социально-психологическими, этническими и кровнородственными связями [13, с. 142]. Предметной областью являются производственно-экономические, институциональные факторы, определяющие модели социокультурных процессов.

Целью нашей работы является анализ социокультурных аспектов развития сельских локальных сообществ, оценка влияния процессов производственно-экономической и институциональной модернизации на динамику социокультурных преобразований. Мы полагаем, что применение информационных технологий в процессе анализа социокультурного развития сельских локальных сообществ может способствовать установлению содержательных характеристик, отличительных особенностей развития, определяющих уровень социокультурной эволюции села. Такой подход способствует пониманию процесса формирования единой идентичности на ментальном и ценностном уровне, получению целостного глубинного понимания современной социокультурной реальности, определению субъектности на уровне социокультурного действия. Можно отметить, что этот процесс формирования социокультурной среды является не просто пассивным восприятием жителями села новой реальности, новых условий существования и жизнедеятельности, а воспринимается как система взаимодействий локальных социальных организмов с глобализованным обществом. Это понимание позволяет не только приспособливаться к новой жизненной среде, но и вырабатывать ответы на происходящие изменения.

Мы полагаем, что использование методологии имитационного моделирования позволяет провести типологизацию концепций социокультурной динамики под влиянием производственно-экономических и институциональных трансформаций, выявить логику перехода сообществ от социокультурной модели, сфор-

мировавшейся в процессе предыдущего этапа развития (приватизация 90-х гг.) к модели, формирующейся в процессе модернизации. Используемая методологическая схема предполагает изучение социокультурной динамики развития сообществ, определение структуры применяемых сообществом практик, складывающихся под влиянием ряда мотиваторов. 1. Внешние факторы воздействия со стороны глобализованного общества. 2. Традиционность, воспроизводимая сообществом (включая этничность и религию). 3. Влияние внутренних условий существования сообщества. Расшифровка всей совокупности факторов позволяет определить «границы возможного», пределы, лимитирующие доступные сообществу формы воздействия на изменения социокультурных условий; ресурсы, обеспечивающие приспособительные реакции, вырабатываемых сообществами в процессе жизнедеятельности. Системный социокультурный подход способствует более полному пониманию сельских сообществ как единства культуры и социальности, образующегося в процессе созидательной деятельности, на основе кластерности, как способа самоорганизации сообществ, имеющих одинаковые и взаимовыгодные производственно-экономические, институциональные и социокультурные интересы, благоприятствующие выживанию в новых социально-экономических условиях.

Аналізу проблем социокультурного развития посвящено достаточно много работ, рассматривающих социокультурные трансформации как тип антропосоциетального соответствия или в его конкретно-исторической форме. Отмечается, что это комплексный процесс, который охватывает все, наиболее важные, структуры общества, является результатом действий различных социальных акторов, что обуславливает «незаданность» его исхода [8, 12]. Исследуются социокультурные факторы, нормы и ценности, оказывающие влияние на развитие российского общества [4, 6]. Анализируется

проблема формирования и развития социокультурного пространства [2, 7, 9]. Отражаются разнообразные аспекты, касающиеся использования методологии и методов моделирования экономических и социальных взаимодействий [3, 5, 11].

Контекст рассмотрения социокультурных процессов развития сельских локальных сообществ тесным образом связан, как мы отмечали выше, с инновационными изменениями в сфере производственно-экономической и институциональной деятельности, обуславливающими актуализацию проблемы анализа социокультурной динамики сельских сообществ и реакциями жителей села на процессы трансформации. Происходящие в сообществах расколы, связанные с ростом социального неравенства, оказывают определяющее влияние на развитие структурного дисбаланса в различных социальных стратах, возникновению психологических дисфункций в сообществах, аномии, в конечном итоге, ведет к возникновению кризиса идентичности. Изучение динамики социокультурной трансформации сельских локальных сообществ может способствовать выявлению причин, породивших эти процессы, определению степени воздействия социокультурной деятельности на эти явления. Мы полагаем, что и социокультурный фактор оказывает определенный прессинг на экономические и институциональные процессы, может как стимулировать, так и тормозить их.

Анализ тенденций социокультурного развития сельских локальных сообществ показывает, что прослеживается целый ряд явлений, событий и феноменов, которые не укладываются в привычные рамки, не существует адекватных определений, сложно выделить репрезентативные модели их эволюции. Исследование моделей социокультурного развития сельских локальных сообществ процесс достаточно сложный, многовекторный. В ходе социальных трансформаций модели социального действия жителей села накладываются на модели функциониро-

вания социальных институтов, соприкасаются с моделями производственно-экономического цикла. Так, например, Ю.Н. Толстова, подчеркивает, что в социологии еще достаточно слабо используются методы математического моделирования при анализе социальных процессов [10, с. 104]. И это вполне справедливое замечание. Тем не менее, мы полагаем, что использование методов и методологии имитационного моделирования, при анализе динамики социокультурного развития сельских локальных сообществ, дает возможность провести комплексное исследование процессов и явлений развития сельской жизни. Позволяет дать характеристику отдельных агентов, понимаемых как субъект, обладающий определенным поведением, активностью, способный принимать решения в соответствии с некоторым набором правил, взаимодействующий с другими агентами, с внешней и внутренней средой, самостоятельно изменяться.

К числу основных оценочных факторов, определяющих уровень развитие социокультурной среды, можно отнести исторические, моральные ценности, способность сообществ к их реализации, политические ориентации, степень участия субъекта в большой и локальной социокультурной общности, систему ценностей, характеристики социальной мобильности и самореализации, уровень экономической, социальной и политической активности. В обобщенном виде социокультурная среда определяется набором мифов, архетипов, моральных норм и ценностей, присущих сообществу и оказывающих влияние на их стабильность. Такой подход дает возможность выявить предпосылки, условия и факторы социокультурной модернизации, позволяет выделить модели и механизмы социокультурного развития, оказывающие значительное влияние на изменение ситуации и определяющие перспективы развития. Использование модели помогает определить основные характеристики целого, состоящего из совокупности локальных

поведений множества агентов, выделить принципы описания социокультурного развития сообществ. Использование формализованных характеристик позволяет дать развернутый анализ внутренних и внешних взаимосвязей и взаимозависимостей исследуемых процессов. Проведение имитационных экспериментов, позволяет проводить симуляции процессов развития сообществ в реальном масштабе времени.

Как мы отмечали выше, сельские локальные сообщества представляют собой целостную систему, содержащую набор

агентов с заданными свойствами и характеристиками, и взаимодействующих в процессе жизнедеятельности. Ее можно представить как своего рода абстрактную модель, включающую основные факторы, определяющие развитие: системные структурные блоки, характеризующие состояние системы; основные оценочные параметры (Рис. 1).

Возможно, что представленная схема не исчерпывает всю структуру отношений, взаимосвязей, взаимовлияний, но, с нашей точки зрения, отражает состояние системы достаточно полно.

Рис. 1. Схема комплексного исследования оснований и источников, определяющих динамику социокультурного развития сельских локальных сообществ

Классификация проблем, факторов, параметров по группам позволяет оценить их роль и место в структуре, выделить причины модуляции изучаемых явлений. В конечном итоге эта схема, использованная в имитационной многоагентной модели, может сохранять и поддерживать достаточно большой комплекс данных для применения в процессе моделирования социокультурного развития сельских сообществ (Рис. 2).

Собственно, сам процесс моделирования включает формирование проекта, описание исследуемого объекта: анализ предметной области; спецификация объекта; отбор параметров, отображение связей между ними; определение принципов

и выделение функций модели. Создание имитационной многоагентной модели проходит ряд этапов: описание модели, программирование, выполнение имитационных экспериментов, обработка и интерпретация полученных результатов, при необходимости, изменение параметров модели. Предлагаемый алгоритм формирования многоагентной имитационной модели социокультурного развития сельских локальных сообществ позволяет определить тип модели; границы социокультурных трансформаций; выявить факторы, оказывающие влияние на развитие социокультурных процессов; определить формы процессов и модели разрешения противоречий и напряжений.

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на формирование социокультурной среды сельских локальных сообществ

Наш анализ показывает, что решающее воздействие на социокультурное развитие сельских сообществ оказывают производственно-экономические, природно-географические, социально-демографические и, связанные с этими процессами, институциональные факторы. Именно они являются основаниями социокультурной трансформации сельских сообществ, определяют место и роль

сельских сообществ в социально-экономическом развитии.

Нами выделены основные структурные блоки (Рис. 1). Производственно-экономический охватывает проблемы, характеризующие структуру производства, проблему занятости, развитие человеческого капитала села (уровень доходов населения, система отношений собственности, уровень развития рынка тру-

да и формы занятости, доминирующие виды производственно-экономической деятельности).

Социально-демографический блок характеризует систему расселения, демографию, миграционные потоки, степень развития личных подсобных хозяйств, определяющий уровень дохода домохозяйств. Социокультурный блок, содержит вопросы социальной организации, социальных взаимоотношений, развитие культуры, образования жителей села. Этот блок проблем наиболее сложен, его анализ не однозначен, все параметры, характеризующие его состояние не стабильны. Причина этой нестабильности достаточно тривиальна, нет денег. В сельских сообществах нет единого хозяина, способного оказывать определяющее, регулирующее влияние на социокультурное развитие сельских сообществ. По нашим оценкам, степень вовлеченности жителей села в инновационные процессы достаточно слабая, что является важным при анализе уровня адаптированности к переменам. Социальные ресурсы, определяющие уровень социокультурного развития села, исчезающе малы. Можно отметить, что в период «перестройки» большая часть их была ликвидирована (включая библиотеки, клубы, фельдшерские пункты, детские сады и т. д.). Сельские сообщества становятся все менее предсказуемыми и слабо контролируемы. Тенденция к миграции населения села в города и другие регионы, потеря квалифицированных кадров в сфере труда, быта и отдыха оказывает существенное влияние на процессы социокультурного развития сельских локальных сообществ.

Можно выделить основные типы производственно-экономического и институционального развития сельскохозяйственных территорий, оказывающее формирующее воздействие на социокультурную динамику сельских сообществ.

1. Инновационный. Основывается на экономике агрохолдингов и фермерства и характеризуется активным процессом

производственно-экономического и инновационного развития, оказывает стимулирующее воздействие на изменение социокультурной среды, особенно в производственной деятельности.

2. Смешанный. В случаях преобладания смешанной экономики в поселениях отсутствует градообразующее предприятие. Агрохолдинги таковым не являются. Определяющую роль играют личные подсобные хозяйства, при наличии благоприятных природно-географических факторов, демографических ресурсов; система отходничества; миграция. Имеет место сохранение определенных традиций, норм, ценностей, поведенческих реакций, менталитета, этоса крестьянства.

3. Деструктивный. В случае отсутствия агрохолдингов, благоприятных дополнительных ресурсов, возможности официальной занятости, сельское сообщество деструктурируется и исчезает. Так, например, только в Новосибирской области за последние десять лет исчезло более 30 населенных пунктов [1]. По существу, именно эти основные типы современного развития сельскохозяйственных регионов, определяют состояние и модели социокультурного развития сельских локальных сообществ. В то же время, в процессе изменения социокультурной среды, воспроизводятся новые ценности, нормы, традиции, которые оказывают системообразующее влияние на процессы формирования и совершенствования новых технологий, реализацию современных принципов организации производственно-экономических, институциональных отношений.

В целом, можно отметить, что на социокультурные процессы, происходящие в сельских локальных сообществах, оказывают воздействие ряд факторов. 1. Идет процесс трансформации традиций жизнедеятельности сообществ в условиях прогрессирующего давления инновационной индустриальной производственно-экономической культуры. 2. Складывающиеся рыночные отношения коренным образом преобразуют сложившиеся усло-

вия жизни. Меняется социокультурный портрет жителей села, воспроизводится несвойственная населению сельских сообществ, в прошлом, потребительская ментальность. 3. На жизнь жителей села оказывают существенное влияние структуры, сформировавшиеся в период строительства социализма, обладающие определенной «системной жизнеспособностью», а также переходные формы, возникающие в процессе модернизации. 4. В

процессе трансформации производственно-экономических отношений возникает тенденция к проявлению архаических субстратов в экономике личных подсобных хозяйств, та самая традиция, которая выступают своеобразной оппозицией процессам модернизации. 5. Немаловажной является проблема влияния внешне-экономических факторов, глобализации на формирование социокультурного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алябьева А. Мёртвые деревни: новосибирские сёла умирают «долго и в муках» // ИА REGNUM. <https://regnum.ru/news/2389180.html>
2. Бурдые П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология социального пространства. М., СПб: Алетейя. 2007. С. 14-48.
3. Дружинин Л.Г., Угольницкий Г.А. Устойчивое развитие территориальных социально-экономических систем: теория и практика моделирования. М.: Вузовская книга, 2013. 224 с.
4. Козлова М.А., Симонова О.А., Воронина М.Д. Социальная сплоченность села: переживание настоящего и восприятие будущего // Социс. 2018. № 4 (408). С. 103-111.
5. Кусакина О.Н., Кривокопа Ю.Н. Методологические основы функционально-структурного анализа многофункционального сельского хозяйства. // European Social Science Journal. 2013. № 8 -1 (35). С. 445-453.
6. Лапин Н. И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // Социс. 2011. № 9 (329). С. 3-18.
7. Маслова Т.Ф. Основы социокультурной интеграции современного общества: аксиологический аспект // Научные записки Международного гуманитарного университета. Одесса: Фенікс. 2016. Вып. 25. С. 172-175.
8. Немировский В.Г., Немировская А.В. Социокультурная модернизация регионов Сибири. СПб: ИД «Петрополис». 2013. 200 с.
9. Ремизова М.Н. Интерпретация понятия «социокультурное пространство» в классической социологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2012. № 10(24). С. 158-162.
10. Толстова Ю.Н. Математическое моделирование социальных процессов и социология // Социс. 2018. № 9 (413). С. 104-112.
11. Толстова Ю.Н. Соотношение теоретического и эмпирического знания при использовании математических методов в социологическом исследовании // Социс. 2018. № 12 (416). С. 39-48.
12. Тощенко Ж.Т. Особенности жизненного мира сельских жителей России // Социс. 2018. № 2 (406). С. 71-81.
13. Шмаков В.С. Сельские локальные сообщества: к методологии исследования // Сиб. филос. ж. 2017. Т. 15. № 4. С. 135-145.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aljab'eva A. Mjortvye derevni: novosibirskie sjola umirajut «dolgo i v mukah» // IA REGNUM. <https://regnum.ru/news/2389180.html>
2. Burd'e P. Social'noe prostranstvo i genezis «klassov» // Sociologija social'nogo prostranstva. M., SPb: Aletejja. 2007. S. 14-48.
3. Druzhinin L.G., Ugol'nickij G.A. Ustojchivoe razvitie territorial'nyh social'no-jekonomicheskikh sistem: teorija i praktika modelirovanija. M.: Vuzovskaja kniga, 2013. 224 s.

4. Kozlova M.A., Simonova O.A., Voronina M.D. Social'naja splochnost' sela: perezhivanie nastojashhego i vosprijatie budushhego // Socis. 2018. № 4 (408). S. 103-111.
5. Kusakina O.N., Krivokora Ju.N. Metodologicheskie osnovy funkcional'no-strukturnogo analiza mnogofunkcional'nogo sel'skogo hozjajstva. // European Social Science Journal. 2013. № 8 -1 (35). S. 445-453.
6. Lapin N. I. Sociokul'turnye faktory rossijskoj stagnacii i modernizacii // Socis. 2011. № 9 (329). S. 3-18.
7. Maslova T.F. Osnovy sociokul'turnoj integracii sovremennogo obshhestva: aksiologicheskij aspekt // Nauchnye zapiski Mezhdunarodnogo gumanitarnogo universiteta. Odessa: Feniks. 2016. Vyp. 25. S. 172-175.
8. Nemirovskij V.G., Nemirovskaja A.V. Sociokul'turnaja modernizacija regionov Sibiri. SPb: ID «Petropolis». 2013. 200 s.
9. Remizova M.N. Interpretacija ponjatija «sociokul'turnoe prostranstvo» v klassicheskoj sociologii // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota. 2012. № 10 (24). С. 158-162.
10. Tolstova Ju.N. Matematicheskoe modelirovanie social'nyh processov i sociologija // Socis. 2018. № 9 (413). S. 104-112.
11. Tolstova Ju.N. Sootnoshenie teoreticheskogo i jempiricheskogo znanija pri ispol'zovanii matematicheskikh metodov v sociologicheskom issledovanii // Socis. 2018. № 12 (416). S. 39-48.
12. Toshhenko Zh.T. Osobennosti zhiznennogo mira sel'skih zhitelej Rossii // Socis. 2018. № 2 (406). S. 71-81.
13. Shmakov V.S. Sel'skie lokal'nye soobshhestva: k metodologii issledovanija // Sib. filos. zh. 2017. T. 15. № 4. S. 135-145.

Поступила в редакцию 27.10.2020.

Принята к публикации 30.10.2020.

Для цитирования:

Шмаков В.С. Факторы социокультурного развития сельских локальных сообществ // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 21-29. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Shmakov.pdf>